

Erwin Lindner

Zur Kenntnis der Dipterenfauna Südwestafrikas.

Nachtrag und Verzeichnis der vom 8.1. bis 22.2.1970 vom Verfasser in SWA gesammelten und hauptsächlich in den Journalen XXVI bis XXXI (1971 – 1977) der SWA Wissenschaftlichen Gesellschaft beschriebenen und veröffentlichten neuen Dipteren-Arten.

I. Nachtrag zu IV

Therevidae

Phycus niger (Kröber)

1 ♀ von Ongeama SWA. 23.1.1970 (Lyneborg det)

1 ♀ von Daan-Viljoen 19.–24.1.1970 (Lyneborg det)

II. Verzeichnis der neuen Dipteren-Arten

1. Bombyliidae

Lindner, XXVI, 1971 / 72

Pteraulacodes hessei Lind. S. 90

2. Asilidae

Lindner, XXVII, 1972 / 73

Laphystia kochi Lind., S. 74

Laphystia orichalcea Lind., S. 75

Stichopogon engeli Lind., S. 76

Heteropogon oldroydi Lind., S. 78

Philodicus sp. 2 (Oldroyd), S. 82

Promachus (Bactria) Gruppe fasciatus, (Oldroyd), S. 83

3. Trixoscelidae

B. H. Cogan, Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Ser. A, Nr. 297

Trixoscelis adnubila Cogan, S. 9

Trixoscelis lindneri Cogan, S. 10

Die Typen dieser 9 Arten befinden sich im Staatl. Museum für Naturkunde Stuttgart (Entomol. Abt.).